

Dra. Yamarú Chirinos Araque

Doctora en Gestión de la Innovación. Docente-investigadora Universidad Católica Luis Amigó, Medellín - Colombia. Investigadora activa de los grupos GORAS y ECOSOL. Líder del Grupo de investigación GICUINT de la Alianza de Investigadores Internacionales S.A.S ALININ Investigadora Senior categorizada por Minciencias.
yamaru.chirinosar@amigo.edu.co
urumay78@gmail.com.
ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0471-9859>

<https://doi.org/10.47212/rtcalinin.1.1.1>

EDITORIAL

Gestión de la Ciencia, tecnología e Innovación y su implicación en la Investigación universitaria en Latinoamérica

En los actuales momentos se evidencia que la ciencia la tecnología y la innovación convergen en una acelerada dinámica de participación global, donde se hace presente las nuevas tendencias de la era digital, instaurada de manera vertiginosa en el diario vivir y compartir de la humanidad, puesto que hoy la gran mayoría de las actividades se desarrollan desde la virtualidad, esto indica que se ha fortalecido el uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), así como el uso de las mediaciones en ambientes virtuales facilitando la interacción y relacionamiento entre las personas para hacerse presente en distintos escenarios y en cualquier país del mundo sin necesidad de trasladarse presencialmente, lo que indica que el conocimiento ha trascendido y que no existe fronteras para crearlo, compartirlo y socializarlo, es decir que las líneas divisorias geográficas solo existen para delimitar los espacios territoriales de las naciones.

Así mismo, es importante destacar que es necesaria la colaboración y trabajo conjunto entre investigadores, científicos y académicos, por lo cual es de vital importancia contar con espacios de participación para el debate, la crítica y la acción, por ello ALININ se ha convertido en un medio para llevar a cabo proyectos transformadores y de impacto en la comunidad científica y académica incorporando en sus procesos la articulación con gobiernos, empresarios y sociedad civil, lo que permite el intercambio de experiencias tecnológicas, investigativas, pedagógicas y académicas para el fortalecimiento y desarrollo económico, social, cultural, educativo y político de las naciones, conduciendo a una percepción idónea, adecuada y significativa de la importancia de la acción investigativa que se plantea según las necesidades sociales, es así como desde ALININ generamos conocimientos sin fronteras.

Por consiguiente, es relevante señalar que la experiencia de trabajo en red y cooperación con investigadores de diferentes áreas del conocimiento es de suma importancia, puesto que permite la reflexión sobre la necesidad de unir esfuerzos dirigidos hacia un fin común: como es aportar mediante la investigación científica

y el compartir del conocimiento a la transformación social económica y cultural de los pueblos, en tal sentido, es pertinente indicar que se puede lograr la integración de nuestra Latinoamérica mediante el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias significativas de investigación y aprendizaje, de tal modo se puede dar respuesta a las necesidades sociales de acuerdo a la cultura de las diferentes regiones, con miras a la internacionalización, entrelazados en un modo de investigación tangible, solidaria y colaborativa entre investigadores y educadores generando transformación curricular basada en los resultados arrojados del compartir de prácticas docentes, e investigativas para el crecimiento y fortalecimiento de los estudiantes, visionando la formación de seres humanos íntegros con sentido de pertenencia y principios de equidad, justicia social, inclusión y solidaridad que sean útiles a las sociedad y al servicio de sus comunidades y así ser ejemplo de unión para otros países del mundo.

Según los planteamientos anteriores, el abordaje de las tendencias de la investigación desde la Alianza de Investigadores Internacionales ALININ constituye una experiencia de trabajo colaborativo, de allí surge la idea de crear la Revista Temario Científico, la cual emerge como fruto de esfuerzo y trabajo constante, en consonancia con la dinámica del mundo en constante avance, donde las fronteras se mantienen solo como esa línea imaginaria que divide a los países, en el presente se han levantado como pilares del conocimiento y el aprendizaje, las fronteras ya no existen, puesto que para socializar y transferir el conocimiento no hay barreras, de lo cual desde ALININ Institución Científica y Red Global comprometida con el desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación (CTI) desde la Inter y Transdisciplinariedad de la ciencia somos prueba fehaciente de ello, evidenciado en las múltiples actividades desarrolladas en el marco de los 5 años de trayectoria que

llevamos inmersos en la sociedad del conocimiento.

En tal sentido, es significativo exaltar la reflexión de Alain Ducasse (el mejor chef francés) quien dijo “lo mejor que se puede compartir es el conocimiento” ese es el espíritu de la Revista Temario Científico, nacimos para compartir conocimiento, para trabajar todos unidos de manera que los logros que alcancemos sean resultado del trabajo de todos, donde la suma de las partes sea mayor al todo, pero hoy vamos más allá, nuestro trabajo es colaborativo, trabajamos en comunidad y con sentido de responsabilidad social y ética para poder alcanzar nuestras metas y objetivos.

En La Alianza de Investigadores Internacionales ALININ con la Revista Temario Científico, nos mueve la idea de que el conocimiento no es estático ni rígido es cambiante y en constante evolución ya lo decía Jean Piaget “el conocimiento está en perpetua evolución, cambia de un día para otro” son esos cambios y transformaciones los que nuestra institución y red de investigadores a nivel nacional e internacional aborda, analiza y desarrolla como un equipo único e invencible, que finalmente como último paso en este gran proceso de generación de conocimiento científico es difundido para que sea del dominio de todos los que lo requieran y necesiten, así mismo, se resalta que los cambios y transformaciones presentes en nuestro entorno nos han impulsado a ver el mundo de otra manera, con otros ojos, desde otras perspectivas, nos ha transformado en individuos con una visión más clara y amplia, donde lo local se volvió global y digital, de tal manera se puede decir que el conocimiento se volvió viral y de acceso abierto.

Dra. Yamarú Chirinos Araque